

Możliwości i ograniczenia formalizacji doktryny Trójcy Świętej. Ku hybrydowemu modelowi teologii w perspektywie filozofii analitycznej

*Possibilities and Limitations of Formalizing the Doctrine of the Holy Trinity:
Towards a Hybrid Model of Theology from the Perspective of Analytic Philosophy*

KRZYSZTOF R. KUPIŃSKI

Cytowanie

K.R. Kupiński. (2026). Możliwości i ograniczenia formalizacji doktryny Trójcy Świętej. Ku hybrydowemu modelowi teologii w perspektywie filozofii analitycznej. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich*, 17 (2026), art. 180, s. 63–89. DOI: 10.5281/zenodo.21159495

Abstrakt: Niniejszy artykuł podejmuje problem możliwości i granic formalizacji doktryny Trójcy Świętej w ramach teologii analitycznej. Głównym celem jest konstrukcja spójnego modelu formalnego, który łączy strategię relatywnej identyczności z palamicką koncepcją synergii energii boskich. Na podstawie krytycznej analizy współczesnych ujęć (Rea, Branson, Brower, Rojek) autor proponuje system aksjomatów A1–A8 w logice predykatów pierwszego rzędu z elementami logiki modalnej. Model rozróżnia energie konieczne i kontyngentne, a jego spójność zostaje wykazana poprzez konstrukcję modelu semantycznego. Wyniki wskazują, że teologia może funkcjonować jako dyscyplina formalna jedynie w ramach modelu hybrydowego, łączącego rygor logiczny z perspektywą historyczno-hermeneutyczną i wiernością tradycji patrystycznej.

Słowa kluczowe: Trójca Święta; teologia analityczna, relatywna identyczność, palamizm, energia boska, logika modalna, synergia, hybrydowy model teologii

1.0 Wstęp

Systematyczna refleksja nad statusem teologii jako nauki formalnej, łączącej perspektywy teologii analitycznej i współczesnej filozofii analitycznej, stanowi wyzwanie. Głównym przedmiotem tego wyzwania jest analiza możliwości i udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie teologia może być uprawiana jako dyscyplina dedukcyjna, o której można stwierdzić, że jej podstawą jest rygor logiczny spójność oraz dowodliwa spójność wewnętrzna. Szczególne miejsce w tych rozważaniach zajmuje doktryna Trójcy Świętej, która jest jednym z najbardziej wymagających wyzwań dla operacyjnej transfor-

macji treści teologicznych na grunt logiki formalnej, a zwłaszcza logiki predykatów pierwszego rzędu¹.

W artykule rekonstruowane są wybrane współczesne próby formalizacji doktryny trynitarnej. Uwzględnia się przy tym narzędzia takie jak semantyka rzeczowników zbiorowych², analiza idiomów językowych oraz palamicka koncepcja synergii energii³. Na tej podstawie przeprowadzany jest formalny dowód spójności logicznej modelu trynitarnej, stanowiący istotny argument w dyskusji nad możliwościami teologii dedukcyjnej. Jednocześnie krytycznej analizie poddawane są fundamentalne trudności operacyjne związane z przekładem kluczowych pojęć teologicznych – takich jak istota (*ousía*), energia (*enérgeia*) oraz współdziałanie osób boskich – na aparat logiki predykatów. Uproszczenia niezbędne dla konstrukcji formalnej niosą ryzyko pominięcia niuansów historyczno-semantycznych, zwłaszcza wschodniej tradycji patrystycznej oraz subalternacyjnego charakteru teologii.

W założeniach początkowych przyjęto, że teologia może funkcjonować jako nauka formalna jedynie w ograniczonym, hybrydowym zakresie, łączącym rygor logiczny z perspektywą historyczno-hermeneutyczną i semantyczną. Czysto redukcjonistyczne podejście, ograniczające się do narzędzi logiki formalnej, prowadzi natomiast do ahistorycznych uproszczeń i utraty ontologicznej głębi doktryny.

¹ W logice pierwszego rzędu (logice predykatów) predykaty są funktorami zdaniotwórczymi, które tworzą zdania z argumentów indywidualnych (nazw lub zmiennych). Predykat jednoargumentowy $P(x)$ wyraża własność obiektu x (np. „ x jest Bogiem”), natomiast predykat dwuargumentowy $R(x, y)$ wyraża relację między obiektami (np. „ x jest tym samym Bogiem co y ” w teorii identyczności względnej). W odróżnieniu od logiki zdaniowej (zerowego rzędu), w logice pierwszego rzędu pojawiają się kwantyfikatory $\forall x$ („dla każdego x ”) oraz $\exists x$ („istnieje x ”), które wiążą zmienne w zakresie predykatów. System ten umożliwia precyzyjne formalizowanie zdań o własnościach i relacjach między bytami. W teologii analitycznej logika pierwszego rzędu (wzbogacona często o teorię identyczności względnej) stanowi podstawowe narzędzie do konstrukcji spójnych modeli doktryny Trójcy Świętej, rozróżniania własności koniecznych Osób Boskich oraz formalizacji rozróżnienia istota–energije.

² Rzeczownik zbiorowy (łac. nomen collectivum) to rzeczownik występujący w liczbie pojedynczej, który denotuje zbiór osób, zwierząt lub przedmiotów traktowany jako jedna całość, a nie jako suma indywidualnych elementów. Przykłady: rodzina, drużyna, armia, publiczność, stado, szlachta, młodzież, las. W odróżnieniu od rzeczowników jednostkowych (np. człowiek, drzewo), rzeczownik zbiorowy nie odnosi się do pojedynczego desygnatu. W logice i filozofii języka bywa analizowany w perspektywie mereologicznej (jako całość) lub dystrybutywnej. W tekstach teologicznych i biblijnych rzeczowniki zbiorowe (np. „Izrael”, „Kościół”, „lud”) często pełnią funkcję kolektywną, co ma istotne znaczenie przy formalizacji zdań o działaniach wspólnotowych lub o relacjach między grupą a jej członkami.

³ Palamicka koncepcja synergii energii, sformułowana przez św. Grzegorza Palamasa w XIV wieku, opiera się na ontologicznym rozróżnieniu między istotą (*οὐσία*) Boga a Jego niestworzonymi energiami (*ἐνέργεια*). Energie są naturalnymi, niestworzonymi działaniami i przejawami Boga, poprzez które On realnie obecny jest w stworzeniu i udziela się człowiekowi. Synergia (*συνεργία*) oznacza rzeczywistość, a nie jedynie nominalną, współpracę między boską łaską (niestworzonymi energiami) a ludzką wolną wolą. W procesie przeobstwienia (*θεωσις*) człowiek uczestniczy w boskich energiach, nie zaś w samej istocie Bożej (co byłoby niemożliwe). Koncepcja ta, broniona przez Palamasa w polemice z Barlaamem z Kalabrii i Akindynosem, stanowi fundament wschodniej teologii łaski, hezychazmu i soteriologii, podkreślając realną komuniję człowieka z Bogiem oraz dynamiczny charakter zbawienia jako wspólnego dzieła Boga i człowieka.

W celu weryfikacji tej tezy sformułowano następujące hipotezy robocze:

- Istnieje możliwość konstrukcji spójnego formalnie modelu doktryny Trójcy Świętej w ramach logiki predykatów pierwszego rzędu poprzez syntezę strategii relatywnej identyczności, semantyki zbiorowych rzeczowników oraz palamickiej koncepcji synergii energii.
- Mimo osiągnięcia formalnej niesprzeczności, pełne ujęcie treści trynitarniej wymaga uwzględnienia historyczno-semantycznego kontekstu wschodniej tradycji (zwłaszcza rozróżnienia *ousía–énéргеia*), co wykracza poza możliwości czysto dedukcyjnego modelu.
- Hybrydowy model teologii, łączący analizę logiczną z hermeneutyką i patrystyką, stanowi optymalne rozwiązanie, pozwalające zachować zarówno precyzję filozoficzną, jak i wierność ortodoksyjnej tradycji.

Struktura artykułu odzwierciedla powyższą linię argumentacyjną. W pierwszej części omówione zostają ramy teoretyczne teologii jako *scientia subalternata* oraz program teologii analitycznej. Kolejne sekcje rekonstruują problem logiczny Trójcy oraz wybrane strategie formalizacji. Następnie przedstawiona zostaje autorska synteza modelu aksjomatycznego wraz z dowodem spójności. Refleksje kończą się krytyczną analizą ograniczeń oraz implikacjami dla modelu hybrydowego.

2.0 Teologia jako nauka formalna – ramy teoretyczne i filozoficzne

Historyczne próby formalizacji teologii sięgają średniowiecznych koncepcji Tomasza z Akwinu, Bonawentury i Alberta Wielkiego. Teologia jawi się wtedy jako nauka subalternowana – zależna od wyższej nauki Bożej, a nie w pełni autonomiczna. Współczesna teologia analityczna, mimo swoich formalizacyjnych ambicji, dziedziczy to samo napięcie: między rygorem logicznym a historyczno-semantycznym wymiarem, który szczególnie wyraźnie widać we wschodnim rozróżnieniu *ousía–énéргеia*.

Formalizacje teologii w scholastyce. W scholastyce XII–XIII wieku teologia była pojmowana jako nauka subalternowana, oparta na arystotelesowskiej teorii nauki demonstracyjnej⁴. Tomasz z Akwinu (*Summa theologiae* I, q.

⁴ **Nauki demonstracyjne** (łac. *scientiae demonstrativae*) – termin filozoficzny, pochodzący głównie z tradycji arystotelesowskiej, oznaczający nauki, w których wiedza uzyskiwana jest poprzez demonstrację, czyli apodyktyczny (konieczny) dowód logiczny wyprowadzony z pierwszych zasad lub aksjomatów. W odróżnieniu od nauk dialektycznych (opartych na prawdopodobieństwie)

1, a. 2) podkreślał, że *sacra doctrina* czerpie zasady z wyższej nauki Bożej, podobnie jak muzyk od matematyka. Jest to nauka subalternowana, w której rozum ludzki wyprowadza wnioski z zasad objawionych. Bonawentura w prologu do *In I Sententiarum* oraz w *De reductione artium ad theologiam* ukazuje teologię jako wiedzę przyczynową, która prowadzi do zjednoczenia z Bogiem. Albert Wielki z kolei integrował nauki przyrodnicze z teologią, traktując badanie stworzenia jako drogę do poznania Stwórcy. Wspólne dla tych ujęć jest podkreślenie zależności teologii od Objawienia, co stanowi ważny kontekst dla późniejszej krytyki czysto logicznego redukcjonizmu w teologii analitycznej.

Pojęcie nauki formalnej i dedukcyjnej w filozofii nauki rozumiane jest jako dyscyplina oparta wyłącznie na dedukcji z aksjomatów lub zasad pierwotnych, pozbawionych treści empirycznej (w odróżnieniu od nauk przyrodniczych). Często przedstawia się dedukcyjny model wyjaśniania Carla G. Hempela (model DN) oraz porównuje go z modelem scholastycznym, wskazując na implikacje dla statusu teologii jako dyscypliny formalnej. Nauki formalne, takie jak logika czy matematyka, charakteryzują się autonomiczną dedukcją z dobrze zdefiniowanych aksjomatów i reguł inferencji, tworząc wiedzę aprioryczną bez odwołania do doświadczenia zmysłowego; ich spójność i kompletność podlegają ocenie czysto logicznej. Hempel w modelu dedukcyjno-nomologicznym (wspólnie z Paulem Oppenheimem) definiuje wyjaśnienie naukowe jako dedukcyjny wywód, w którym explanandum (zdanie opisujące fakt do wyjaśnienia) wynika logicznie z explanans złożonego z praw ogólnych (nomologicznych) oraz warunków początkowych; wyjaśnienie i przewidywanie mają identyczną strukturę logiczną, różniąc się jedynie pragmatycznie (Hempel i Oppenheim 1948, s. 136–140).

W scholastyce teologia naśladuje model dedukcyjny poprzez sylogistykę i analizę przyczynową, lecz – w przeciwieństwie do autonomicznych nauk formalnych – jej zasady pierwotne pochodzą z Objawienia (wyższa nauka Boża), a nie z rozumu ludzkiego. Jest to nauka subalternowana, co w istotny sposób ogranicza jej autonomię formalną i wskazuje na nieredukowalny wymiar zależny od źródła transcendentnego wobec czystej dedukcji.

Teologię analityczną przedstawia się jako nurt powstały z odrodzenia filozofii religii po przewyciężeniu pozytywizmu logicznego. W literaturze przedmiotu definiuje się ją jako podejście stosujące ambicje filo-

czy empirycznych (opartych na indukcji i obserwacji), nauki demonstracyjne charakteryzują się ścisłą strukturą dedukcyjną i bezwzględną pewnością wniosków. Klasycznym przykładem jest geometria euklidesowa.

zofii analitycznej, które dąży do określenia granic poznania oraz budowy wyjaśniających teorii. Program opiera się na pięciu dyrektywach metodologicznych Michaela Rea: formalizowalności twierdzeń, priorytecie precyzji, jasności i spójności logicznej, unikaniu substancjalnego użycia metafor, pracy z dobrze zdefiniowanymi pojęciami oraz traktowaniu analizy pojęciowej jako źródła uzasadnienia (Rea 2009, s. 3–7; Rea 2022, s. 5–6; Roszak 2015, s. 75–77, 80; Porwolik 2024, s. 123–125).

Tabela nr 1 - Dyrektywy metodologiczne teologii analitycznej

Nr dyrektywy	Treść dyrektywy
1	Możliwość formalizacji twierdzeń w zdaniach podatnych na manipulację logiczną
2	Priorytet precyzji, jasności i spójności logicznej
3	Unikanie substancjalnego użycia metafor
4	Praca z dobrze zdefiniowanymi pojęciami pierwotnymi
5	Traktowanie analizy pojęciowej jako źródła uzasadnienia

Opracowanie własne

Problem logiczny doktryny Trójcy należy postrzegać jako pozorną sprzeczność między numeryczną odrębnością trzech Osób boskich a ich tożsamością z jednym Bogiem. Michael Rea proponuje strategię tożsamości względnej jako formalne rozwiązanie polegające na relatywizacji relacji identyczności i odrębności w formie „ten sam Bóg co” oraz „odrębna Osoba od” (Rea 2003, s. 431–432). Można to postrzegać jako koniunkcję tez o jedności Boga, realnej dystynkcji osób oraz ich współistotności, której połączenie prowadzi do sprzeczności. Wymaga to odrzucenia zasady wykluczającej numeryczną jedność przy braku identyczności ścisłej, tak więc to rozwiązanie wymaga redefinicji relacji identyczności lub współistotności na gruncie logiki formalnej (McCall i Rea 2009, s. 1–3).

Takie ujęcie problemu logicznego podkreśla specyfikę doktryny trynitarniej jako przedmiotu formalizacji i osadza analizę w szerszej debacie teologii analitycznej. Pokazuje też, jak bardzo potrzebne jest ostrożne podejście do relacji identyczności w teologii. To właśnie od tego sformułowania warto zacząć krytyczną ocenę dominującego w teologii analitycznej sposobu rozwiązywania problemu.

W teologii analitycznej dominuje podejście do doktryn problematycznych – takich jak Trójca – jako zagadek metafizycznych rozwiązywanych poprzez konstrukcję spójnych relacji ocenianych wyłącznie pod kątem zalet teoretycznych. Podkreśla się, że metodologia ta, określana jako „puzzle approach”

lub „virtue approach”⁵, pomija historyczne ugruntowanie doktryny i prowadzi do argumentów nieuprawnionych lub tautologicznych. Zamiast tego zaleca się łączenie narzędzi logiki predykatów z badaniem historycznym treści doktryny. Umożliwia to poprawne ustalenie formy logicznej wynikającej z historycznie ugruntowanej treści, a nie danej *a priori*, pozwala to także na uwzględnienie napięcia między jednością a troistością w szerszym kontekście historycznym (Branson 2018, s. 202–205).

Formalizacja doktryny Trójcy wymaga uprzedniego ustalenia jej logicznej formy, która nie jest dana *a priori*, lecz wynika z historycznie ugruntowanej treści. Różne interpretacje prowadzą do odmiennych form logicznych, a ich ocena nie może opierać się wyłącznie na spójności wewnętrznej modelu. W badaniach podkreśla się napięcie między jednością a troistością jako problemem wymagającym odniesienia do historycznego kontekstu (Branson 2018, s. 195–202; Branson 2014, s. 1–7, 68–86).

Przykładem negatywnych konsekwencji takiego podejścia może być próba rozwiązania problemu Trójcy Świętej wyłącznie poprzez konstrukcję spójnego modelu bez odniesienia do historycznych sporów nicejskich i chalcedońskich. W rezultacie powstają formalizacje, które ignorują subtelne różnice semantyczne między terminami *ousia* i *hypostasis* oraz pomijają historyczne uwarunkowania pojęcia *homoousios*, prowadząc do rozwiązań pozornie spójnych wewnętrznie, lecz historycznie nieadekwatnych i w istocie tautologicznych. Krytyczna ocena podejścia „puzzle approach” prowadzi do konieczności uwzględnienia przykładów ilustrujących złożoność pojęciową, która wymyka się czysto logicznemu ujęciu.

W tym kontekście interesująco przedstawia się złożoną ewolucję pojęcia *enérgeia*. Rozróżnienie *ousia–enérgeia* stało się centralnym elementem wschodniej metafizyki Trójcy. Jego zrozumienie wymaga ujęcia w szerszym kontekście historycznym od Arystotelesa przez Plotyna do Palamasa. Energia nie jest jedynie atrybutem czy działaniem, lecz realnym sposobem obecności Boga, co ma bezpośrednie konsekwencje dla rozumienia jedności i troistości. Bradshaw pokazuje, że pojęcie *enérgeia* przeszło złożoną ewolucję, a jego znaczenie nie daje się sprowadzić do prostego „działania” czy „ruchu”. W tradycji wschodniej pojęcie to zachowało status ontologicznie realnego, choć odrębne-

⁵ W kontekście prób formalizacji doktryny Trójcy Świętej „puzzle approach” oznacza metodologię analityczną, która redukuje problem Trójcy do logiczno-metafizycznej zagadki rozwiązywanej niezależnie od historii doktryny i tradycji (zob. krytykę u Bransona). „Virtue approach” – termin rzadziej stosowany w tej debacie – wskazywałby na podejście akcentujące cnoty epistemiczne i teologiczne jako właściwą postawę wobec tajemnicy, w przeciwieństwie do dążenia do jej pełnego formalnego „rozwiązania”.

go od istoty (*ousia*) sposobu bycia Boga. W konsekwencji pokazuje konieczność uwzględnienia historycznej i semantycznej złożoności pojęć w procesie formalizacji teologicznej (Bradshaw 2004, s. 12–14, 187–220).

Powyższe rozróżnienie ma bezpośrednie następstwa dla współczesnych prób formalizacji doktryny trynitarnej. Mogłyby one z powodzeniem korzystać z narzędzi logiki modalnej⁶ lub z operatorów temporalnych⁷, aby uchwycić dynamiczny i relacyjny charakter energii boskiej, który wykracza poza ograniczenia logiki predykatów pierwszego rzędu.

3.0 Rekonstrukcja prób formalizacji doktryny trynitarnej

Rekonstrukcja doktryny trynitarnej w kategoriach logiki predykatów pierwszego rzędu wykorzystuje narzędzia takie jak semantyka zbiorowych rzeczowników, analogia hylemorficzna oraz koncepcja synergii energii. Celem jej jest zarówno przygotowanie formalnego dowodu spójności, jak i ukazanie granic, jakie napotyka próba czysto logicznego ujęcia treści teologicznych.

Zastosowanie logiki predykatów pierwszego rzędu do analizy doktryn teologicznych umożliwia uzyskanie formalnego dowodu spójności poprzez wskazanie paralelnych zbiorów zdań jawnie prawdziwych. Nadto napotyka ograniczenia, które wynikają z konieczności precyzyjnego rozróżnienia pojęć identyczności i współistotności w celu uniknięcia redukcji treści ontologicznej. Zgodnie z ujęciem scholastycznym teologia przyjmuje zasady na podstawie autorytetu wyższej nauki, natomiast formalizacja w logice predykatów pierwszego rzędu nie może traktować zasad doktryny jako w pełni autonomicznych aksjomatów ludzkich, lecz musi zachować wierność historyczno-

⁶ Logika modalna jest rozszerzeniem klasycznego rachunku zdań o operatory modalne: $\Box \varphi$ („koniecznie φ ”) oraz $\Diamond \varphi$ („możliwie φ ”), przy czym $\Diamond \varphi \equiv \neg \Box \neg \varphi$. Bada ona formalne własności pojęć konieczności i możliwości. Systemy normalne logiki modalnej (m.in. K, T, S4, S5) różnią się zestawem aksjomatów i odpowiadającymi im warunkami ramowymi w semantyce Kripkego, w której światy możliwe połączone są relacją dostępności. W szczególności logika S5, w której relacja ta jest relacją równoważności, modeluje absolutną konieczność (metafizyczną lub logiczną). W teologii analitycznej i filozofii analitycznej religii logika modalna stanowi ważne narzędzie przy rozróżnianiu własności koniecznych i kontyngentnych, formalizacji dowodów ontologicznych oraz konstrukcji spójnych modeli doktryny Trójcy Świętej, zwłaszcza w połączeniu z teorią identyczności względnej.

⁷ Logika temporalna (zwana także logiką czasu lub logiką napięć) stanowi specjalny przypadek logiki modalnej, w którym operatory modalne interpretowane są czasowo. Podstawowe operatory temporalne to: $\mathbf{G}\varphi$ (lub $\Box_F \varphi$) – „zawsze w przyszłości” (*globally henceforth*), $\mathbf{F}\varphi$ (lub $\Diamond_F \varphi$) – „kiedyś w przyszłości” (*eventually*), $\mathbf{H}\varphi$ – „zawsze w przeszłości” (always hitherto), $\mathbf{P}\varphi$ – „kiedyś w przeszłości” (*sometime in the past*).

Operatory te są dualne: $\mathbf{F}\varphi \equiv \neg \mathbf{G} \neg \varphi$ oraz $\mathbf{P}\varphi \equiv \neg \mathbf{H} \neg \varphi$. Semantycznie modele temporalne opierają się na strukturze czasu (najczęściej liniowej, np. $(\mathbb{N}, <)$ lub $(\mathbb{R}, <)$), gdzie relacja dostępności jest porządkiem czasowym. W teologii analitycznej i filozofii religii logika temporalna jest wykorzystywana m.in. do precyzyjnego modelowania pojęć eschatologicznych, relacji między wiecznością a czasem oraz dynamiki historii zbawienia (np. przy rozróżnieniu „Bóg poza czasem” vs. „Bóg trwający wiecznie”).

semantyczną. Ogranicza to redukcję teologii do czysto formalnych ram i podkreśla jej nieredukowalny charakter.

Wykorzystanie do rekonstrukcji modelu trynitarnego myśli Grzegorza z Nyssy⁸ umożliwia przekształcenie go w spójny system logiki predykatów pierwszego rzędu. Wprowadza się semantykę rzeczowników zbiorowych do opisu relacji między hipostazami a jedną istotą boską oraz metafizykę synergii energii jako mechanizmu wyjaśniającego współdziałanie osób. Krok po kroku formalizuje się postulaty dotyczące hipostaz, idiomów oraz energii, a następnie przeprowadza dowód spójności całego modelu. Idiomy hipostatyczne⁹, takie jak „niezrodzoność” Ojca czy „zrodzoność” Syna, pełnią istotną funkcję w dziełach Grzegorza z Nyssy, zwłaszcza w *Contra Eunomium*, gdzie służą do wyrażenia realnej dystynkcji osób przy zachowaniu jedności istoty. Rozwiązanie to dostarcza konkretnego przykładu udanej operacyjnej transformacji doktryny trynitarniej i przeniesienia jej na grunt logiki formalnej, jednocześnie zachowując jej historyczno-semantyczny kontekst (Branson 2014, s. 264–357).

Na gruncie zasad Geacha¹⁰ oraz przy założeniu prawdziwości doktryny Trójcy możliwe jest skonstruowanie ogólnego dowodu spójności poprzez wskazanie zbioru zdań formalnie paralelnych do tez trynitarnych, w którym każde zdanie jest jawnie prawdziwe. Taki dowód nie wymaga odwołania do treści religijnych i może być przeprowadzony w ramach zwykłej logiki. Stanowi on pozytywny przykład metody formalnej pozwalającej na wykazanie spójności doktryny bez popadania w herezję ani w ahistoryczny redukcjonizm (Cain 2006, s. 48–49). Z kolei model relatywnej identyczności oraz konstytucji materialnej stanowi strategię formalnego rozwiązania problemu Trójcy. Osoby boskie są ujmowane jako numerycznie te same, lecz nieidentyczne substancje, co pozwala na zachowanie zarówno jedności, jak i realnej dystynkcji. Model ten wymaga jednak precyzyjnego rozróżnienia pojęć identyczności

⁸ Grzegorz z Nyssy (gr. Γρηγόριος Νύσσης, ok. 335–395) był biskupem Nyssy, jednym z trzech Ojców Kapadockich (obok św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu) oraz jednym z najbardziej oryginalnych i głębokich teologów wczesnego chrześcijaństwa.

⁹ Idiomy (gr. *idiōmata*) oznaczają własności i przymioty właściwe danej naturze. W tradycji patrystycznej *communicatio idiomatum* (współorzekanie przymiotów) oznacza możliwość przypisywania jednej osobie Chrystusa cech boskich i ludzkich ze względu na unię hipostatyczną – rzeczywiste zjednoczenie natury boskiej i ludzkiej w jednej hipostazie (osobie) Syna Bożego, bez pomieszania i bez rozdzielenia (por. definicja chalcedońska z 451 r.). Zasada ta, rozwijana zwłaszcza przez Cyryla Aleksandryjskiego i Leona Wielkiego, umożliwia poprawne teologiczne wyrażanie tajemnicy Wcielenia i zbawczego działania Chrystusa.

¹⁰ Zasady Geacha w dyskusji trynitarniej sprowadzają się do tezy, że poprawne mówienie o Trójcy wymaga zawsze precyzyjnego określenia, „pod jakim sortalem” orzekamy tożsamość. Dzięki temu można jednocześnie afirmować: „Jest jeden Bóg” i „Są trzy Osoby boskie”, unikając zarówno modalizmu, jak i tryteizmu.

i współistotności, aby uniknąć redukcji treści ontologicznej (McCall i Rea 2009, s. 10–13).

Przedstawione możliwości i ograniczenia logiki predykatów pierwszego rzędu uwzględniają subalternacyjny charakter teologii. Prowadzą bezpośrednio do analizy zastosowania semantyki zbiorowych rzeczowników jako kluczowego narzędzia opisu relacji wewnątrztrynitarnych.

Zastosowanie semantyki rzeczowników zbiorowych rozwija opis relacji między hipostazami a jedną istotą boską w rekonstrukcji doktryny trynitarniej Grzegorza z Nyssy. Model oparty na relacji numerycznej tożsamości bez identyczności, zapożyczony z arystotelesowskiej koncepcji konstytucji materialnej, rozwija analogię hylemorficzną. Istota boska pełni funkcję materii, a własności osobowe – funkcję form konstytuujących poszczególne osoby. Reinterpretacja predykatu „jest Bogiem” jako wyrażenia oznaczającego numeryczną tożsamość z jednym Bogiem pozwala na spójne modelowanie jedności i troistości bez naruszenia klasycznej identyczności. Rozwiązanie to stanowi istotne uzupełnienie semantyki zbiorowej i dostarcza alternatywnego narzędzia metodologicznego do formalnego ujęcia relacji trynitarnych, szczególnie przydatnego w konstrukcji modeli hybrydowych (Brower i Rea 2005, s. 68–71). Zastosowanie semantyki zbiorowej i analogii hylemorficznej przygotowuje grunt do analizy formalnej interpretacji idiomów językowych w tekstach patrystycznych, z uwzględnieniem ich historycznego znaczenia.

Model relatywnej identyczności oraz konstytucji materialnej, wspiera również interpretację idiomów, wymagając precyzyjnego rozróżnienia pojęć identyczności i współistotności. Formalna interpretacja idiomów i aspektów, wzmocniona odniesieniem do historycznych idiomów patrystycznych, prowadzi do rozwinięcia dynamicznej koncepcji synergii energii jako modelu współdziałania osób boskich (McCall i Rea 2009, s. 10–13).

Dynamiczna koncepcja synergii energii stanowi model współdziałania osób boskich, oparty na wschodniej tradycji patrystycznej u Maksyma Wyznawcy¹¹ i Grzegorza Palamasa¹² oraz w rekonstrukcji modelu Grzegorza z Nyssy. Podkreśla się realny, niestworzony status energii wspólnych dla

¹¹ Maksym Wyznawca (gr. *Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής*, łac. *Maximus Confessor*, ok. 580–662) był bizantyjskim mnichem, teologiem i wyznawcą wiary, jednym z najważniejszych Ojców Kościoła wschodniego VII wieku. Uznawany jest za wybitnego syntetyka myśli patrystycznej i kluczowego przedstawiciela chrystologii chalcedońskiej.

¹² Grzegorz Palamas (gr. *Γρηγόριος Παλαμάς*, ok. 1296–1359) był bizantyjskim teologiem, mnichem na Górze Athos oraz arcybiskupem Salonik (Tesaloniki). Uznawany jest za jednego z najważniejszych przedstawicieli późniejszej tradycji patrystycznej i za głównego obrońcę w XIV wieku hezychazmu (gr. *ἡσυχασμός* – hesychasmos, od *ἡσυχία* – hesychia, „cisza”, „spokój”, „wewnętrzna bezruch”), tradycyjnej duchowości i praktyki modlitwowej wschodniego chrześcijaństwa.

trzech osób jako dynamiczny wymiar działania boskiego, umożliwiający partycypację stworzeń w Bogu przy zachowaniu absolutnej transcendencji istoty. Bradshaw szczegółowo rekonstruuje rozwój pojęcia *enérgeia*, pokazując jego rolę w myśli Maksyma Wyznawcy i Grzegorza Palamasa (Bradshaw 2004, s. 187–220).

Grzegorz Palamas wprowadza realne, obiektywne rozróżnienie między istotą boską a niestworzonymi energiami boskimi. Energie te stanowią akty samoobjawienia się Boga, obejmujące zarówno atrybuty konieczne, jak i działania kontyngentne. Rozwiązanie to dostarcza dynamiczną, partycypacyjną koncepcję działania boskiego, która może stanowić podstawę dla formalnego modelowania synergii osób boskich w ramach logiki predykatów, przy jednoczesnym uwzględnieniu wschodniej tradycji patrystycznej (Dumsday 2021, s. 29–32). Koncepcja ta może być z powodzeniem zestawiona ze współczesnymi modelami formalnymi opartymi na logice modalnej, które pozwalają na uchwycenie koniecznościowego i kontyngentnego wymiaru energii boskich w sposób bardziej dynamiczny niż klasyczna logika predykatów.

Rekonstrukcja doktryny trynitarnej w kategoriach logiki formalnej, uwzględnia semantykę zbiorową, analogię hylemorficzną, interpretację idiomów patrystycznych oraz dynamiczną synergię energii. Wskazuje także na subalternacyjny charakter teologii, przygotowując bezpośrednio grunt pod konstrukcję i analizę formalnego dowodu spójności logicznej.

4.0 Osiągnięcia formalizacji – wartość epistemologiczna i teologiczna

Formalny dowód spójności logicznej modelu trynitarnego łączy strategie relatywnej identyczności z koncepcją synergii energii. Jego analiza pokaże, że klasyczne zarzuty sprzeczności mogą zostać rozstrzygnięte bez naruszenia ortodoksyjnej treści wiary, a jednocześnie wskaże epistemologiczną i teologiczną wartość takich formalizacji.

Aksjomatyzacja kluczowych twierdzeń doktryny trynitarnej w języku logiki predykatów pierwszego rzędu opiera się na precyzyjnym rozróżnieniu relacji numerycznej tożsamości i odrębności oraz na relatywizacji predykatów tożsamości do sortali¹³. Takie ujęcie ujawnia ukryte metafizyczne

¹³ Sortal (ang. *sortal*) – w filozofii analitycznej termin oznaczający pojęcie rodzajowe lub gatunkowe (np. „człowiek”, „kot”, „statek”, „drzewo”), które dostarcza kryteriów tożsamości, indywidualności i liczenia przedmiotów, umożliwiając ich identyfikację

i semantyczne założenia tradycyjnych sformułowań, zwiększa precyzję pojęciową i pozwala na wyraźniejsze oddanie relacji między naturą a osobami boskimi.

W jednym z najbardziej wpływowych współczesnych ujęć formalizacji doktryny trynitarnej Jeffrey Brower i Michael Rea rozwijają model konstytucji materialnej, zgodnie z którym boska istota i osoby boskie pozostają numerycznie tym samym bytem w jednym aspekcie, a odrębnymi w innym. Model ten umożliwia konstrukcję formalnie spójnej interpretacji, która skutecznie unika zarówno zarzutu tryteizmu, jak i modalizmu, dostarczając bezpośredniego dowodu logicznej niesprzeczności doktryny Trójcy (Brower i Rea 2005, s. 57–76).

Konstrukcja i szczegółowa analiza dowodu spójności logicznej modelu trynitarnego opiera się na strategiach konstytucji materialnej, relatywizacji tożsamości oraz dynamicznej synergii energii. Dowody te skutecznie rozstrzygają klasyczne zarzuty sprzeczności między jednością Boga a troistością osób, przy jednoczesnym zachowaniu ortodoksyjnej treści wiary i łączenia perspektywy tradycji wschodniej.

James Cain podejmuje systematyczną analizę ogólnych warunków spójności doktryny Trójcy i wskazuje na możliwości konstrukcji dowodów formalnych w logice predykatów. Szczególną uwagę poświęca strategiom relatywizacji tożsamości, które pozwalają uniknąć sprzeczności między jednością Boga a troistością osób bez naruszania zasad logiki klasycznej. Takie dowody spójności mają wartość nie tylko logiczną, lecz także teologiczną, ponieważ umożliwiają obronę doktryny przed zarzutami wewnętrznych sprzeczności (Cain 2006, s. 45–54). Z kolei Beau Branson rekonstruuje metafizykę synergii Grzegorza z Nyssy w języku logiki predykatów pierwszego rzędu i przedstawia formalny dowód spójności modelu trynitarnego opartego na dynamicznej koncepcji energii. W ujęciu tym osoby boskie współdziałają w ramach jednej boskiej energii, co pozwala na precyzyjne oddanie jedności i troistości bez popadania w sprzeczność. Formalizacja skutecznie rozstrzyga klasyczne zarzuty sprzeczności, łącząc perspektywę tradycji wschodniej z narzędziami filozofii analitycznej (Branson 2014, s. 150–230).

Model trynitarne można ująć w formie aksjomatów. Łączy on koncepcję identyczności względnej, zaczerpniętą od Geacha i Rea, z palamickim ujęciem

i reidentyfikację w czasie. Pojęcie to, wprowadzone przez Johna Locke'a i rozwinięte przez P.F. Strawsona, przeciwstawia się terminom nieokreślającym tożsamości (np. „czerwony przedmiot”).

synergii energii. Nie jest to jedynie powtórzenie dotychczasowych analiz, lecz szkic rozwiązania ukazujący, w jaki sposób jedność Boga, rzeczywista odrębność osób oraz ich wspólne działanie mogą zostać wyrażone w spójnym aparacie formalnym. Relacja identyczności względnej zależy od wybranego sortalu, czyli kategorii, względem której jest definiowana. W rezultacie dwa podmioty/przedmioty mogą być tym samym bytem pod jednym względem – na przykład jako ten sam Bóg – a jednocześnie odrębne pod innym, jako różne osoby. W modelu trynitarnym kluczowe sortale to „Bóg” (jedna boska istota) oraz „Osoba” (hipostaza).

Dla dowolnego sortalu F relacja $x =_F y$, odczytywana jako „ x jest tym samym F -em co y ”, jest relacją równoważności zdefiniowaną na dziedzinie obiektów podpadających pod sortale F .

(1) **Refleksywność:** $\forall x (F(x) \rightarrow x =_F x)$ — każdy obiekt jest tym samym F -em co on sam.

(2) **Symetria:** $\forall x \forall y (x =_F y \rightarrow y =_F x)$ — jeśli x jest tym samym F -em co y , to y jest tym samym F -em co x .

(3) **Przechodniość:** $\forall x \forall y \forall z ((x =_F y \wedge y =_F z) \rightarrow x =_F z)$ — jeśli x jest tym samym F -em co y , a y tym samym F -em co z , to x jest tym samym F -em co z .

Relacja ta zawsze odnosi się do konkretnego sortalu. Dlatego to, co jest tym samym Bogiem, nie musi być tą samą osobą – i na tym rozróżnieniu sortali opiera się cały model trynitarny.

W celu zwiększenia rygoru formalnego należy wprowadzić następującą sygnaturę języka (L) logiki predykatów pierwszego rzędu z relacją identyczności względnej i podstawowym operatorem modalnym \Box (interpretowanym w logice S5¹⁴ z uniwersalną dostępnością – co wystarcza dla dowodu spójności w aktualnym świecie; pełna semantyka Kripkego z wieloma światami-

¹⁴ Logika S5 należy do rodziny normalnych logik modalnych zaproponowanych przez C.I. Lewisa. Jest to system najsilniejszy spośród systemów S1–S5, charakteryzujący się następującą aksjomatyzacją (oprócz tautologii klasycznego rachunku zdań oraz reguł modus ponens i necessytacji): aksjomat K – $\Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box\psi)$; aksjomat T – $\Box\varphi \rightarrow \varphi$; aksjomat 5 – $\Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$ (wystarcza on wraz z K i T, gdyż aksjomat 4 wynika z pozostałych).

Semantycznie S5 jest kompletna względem modeli Kripkego, w których relacja dostępności między światami możliwymi jest relacją równoważności (zwrotną, symetryczną i przechodnią). W efekcie operator konieczności \Box wyraża prawdę we wszystkich światach możliwych bez żadnych ograniczeń dostępności – modeluje zatem konieczność absolutną (logiczną lub metafizyczną). W kontekście teologii analitycznej i filozofii analitycznej religii logika S5 stanowi użyteczne narzędzie do precyzyjnego rozróżniania własności koniecznych i kontyngentnych, formalizacji twierdzeń o konieczności istnienia Boga oraz – w połączeniu z teorią identyczności względnej – do konstrukcji dowodów niesprzeczności modeli trynitarnych. Jednocześnie jej „płaska” struktura modalna wymaga ostrożności przy oddawaniu subtelniejszych relacji osobowych w doktrynie Trójcy Świętej oraz przy integracji z palamickim rozróżnieniem istota–energje.

mi możliwymi dla działań kontyngentnych ad extra pozostawiona jest do dalszego rozwoju).

Język zawiera:

- stałe indywidualne: o (Ojciec), s (Syn), d (Duch Święty), b (jedyna boska istota);
- predykaty jednoargumentowe: $Bóg(x)$, $Osoba(x)$, $EnergiaBoska(e)$, $Niezrodzoność(x)$, $Zrodzoność(x)$, $Pochodzenie(x)$, $EnergiaKonieczna(e)$, $EnergiaKontyngentna(e)$, $DziałanieAdExtra(e)$;
- predykat dwuargumentowy: $Współdziałanie(x, e)$; $RealnaDystynkcja(x, y)$; (*uzupełnienie sygnatury – realna dystynkcja energii od istoty według A8*);
- relacje identyczności względnej: $=_Bóg(x, y)$, $=_Osoba(x, y)$ – parametryzowane przez sortale, zdefiniowane jako relacje równoważności na dziedzinie obiektów podpadających pod dany sortal (zgodnie z aksjomatami refleksywności, symetrii i przechodniości podanymi w artykule).

Relacja $=_F$ jest zawsze relatywizowana do konkretnego sortalu F ; nie jest tożsama z identycznością ścisłą (Leibnizowską).

Następnie aksjomaty otrzymują następującą, precyzyjniejszą postać:

A1. Jedność Boga

$$\exists! x (Bóg(x) \wedge \forall y (Osoba(y) \rightarrow y = _Bóg x))$$

(czytaj: istnieje dokładnie jeden x taki, że x jest Bogiem, i dla każdego y – jeśli y jest Osobą, to y jest tym samym Bogiem co x).

A2. Realna trójca Osób

$$o = _Bóg b \wedge s = _Bóg b \wedge d = _Bóg b$$

(czytaj: Ojciec jest tym samym Bogiem co Bóg, Syn jest tym samym Bogiem co Bóg, a Duch Święty jest tym samym Bogiem co Bóg).

$$\neg(o = _Osoba s) \wedge \neg(s = _Osoba d) \wedge \neg(o = _Osoba d)$$

(czytaj: Ojciec nie jest tą samą Osobą co Syn, Syn nie jest tą samą Osobą co Duch Święty, a Ojciec nie jest tą samą Osobą co Duch Święty).

A3. Idiomy hipostatyczne

$\text{Niezrodzoność}(o) \wedge \text{Zrodzoność}(s) \wedge \text{Pochodzenie}(d)$

(czytaj: Ojciec posiada własność niezrodzoności, Syn posiada własność zrodzoności, a Duch Święty posiada własność pochodzenia)

A4. Wspólnota i realność energii koniecznych

$\Box \exists e (\text{EnergiaKonieczna}(e) \wedge \forall P (\text{Osoba}(P) \rightarrow \text{Współdziałanie}(P, e)))$

(czytaj: koniecznie istnieje takie e , że e jest energią konieczną, i dla każdej P – jeśli P jest Osobą, to P współdziała w tej energii).

A5. Energia nie jest hipostazą

$\forall e (\text{EnergiaBoska}(e) \rightarrow \neg \text{Osoba}(e))$

(czytaj: dla każdego e – jeśli e jest energią Boską, to e nie jest Osobą; jednocześnie możliwe jest istnienie energii o charakterze kontyngentnego działania).

A6. Różność sortali

$\forall x \forall y ((x = _Bóg\ y) \nrightarrow (x = _Osoba\ y))$

(czytaj: dla wszystkich x i y – jeśli x jest tym samym Bogiem co y , to nie wynika z tego, że x jest tą samą Osobą co y).

A7. Rozróżnienie energii kontyngentnych

$\forall e (\text{EnergiaKontyngentna}(e) \rightarrow \Diamond \exists x (\text{Osoba}(x) \wedge \text{Współdziałanie}(x, e) \wedge \text{DziałanieAdExtra}(e)))$

(czytaj: dla każdej energii e – jeśli e jest energią kontyngentną, to jest możliwe, że istnieje osoba x taka, że x jest Osobą boską, x współdziała w tej energii i energia ta stanowi działanie wychodzące na zewnątrz, ku stworzeniu).

Aksjomat A7 oddaje możliwość kontyngentnych działań ad extra (np. stworzenie, wcielenie, sakramenty), które nie są konieczne, lecz realnie partycypowalne w energiach boskich, zachowując jednocześnie absolutną transcendencję istoty.

A8. Realna dystynkcja energii od istoty (uzupełnienie palamickie)

$\forall e (\text{EnergiaBoska}(e) \rightarrow \text{RealnaDystynkcja}(e, b) \wedge \neg(e = b))$

(Dla wszystkich e : jeżeli spełniony jest predykat $\text{EnergiaBoska}(e)$, to spełniony jest predykat $\text{RealnaDystynkcja}(e, b)$ oraz nie zachodzi równość $e = b$).

Aksjomat A8 wprowadza formalne wyrażenie realnej (ontologicznej) dystynkcji między energiami boskimi a istotą (b), zgodnie z nauczaniem Grzegorza Palamasza i Maksyma Wyznawcy. Chroni to model przed redukcjonizmem i podkreśla status energii jako realnego, wspólnego medium synergii osób boskich. Rozróżnienie to bezpośrednio nawiązuje do klasycznej koncepcji Palamasza (Triady III, 2–3), który odróżnia energie „wspólne i wieczne” od tych, które „wychodzą na zewnątrz” i zależą od wolnej woli Boga, w której – jak pisze Palamas w Triadach III, 2–3 – niektóre energie są „wspólne i wieczne”, inne zaś „wychodzą na zewnątrz” i zależą od wolnej woli Boga.

Dowód spójności logicznej modelu. Aksjomaty A1–A8 są niesprzeczne w logice predykatów pierwszego rzędu z relacją identyczności względnej (parametryzowaną przez sortal). W skonstruowanym modelu energie e_k oraz e_c są wyraźnie odrębne od b i nieidentyczne z istotą boską, co formalnie oddaje palamicką realną (ontologiczną) dystynkcję energii od istoty zgodnie z A8 i *Triadami* Palamasza.

Konstrukcja modelu semantycznego (dowód istnienia modelu), gdzie dziedzina $D = \{b, o, s, d, e_k, e_c\}$ przedstawia się następująco:

- b interpretuje boską istotę (Bóg),
- o, s, d interpretują odpowiednio Ojca, Syna i Ducha Świętego.
- e_k interpretuje energię konieczną (wspólną, niestworzoną),
- e_c interpretuje przykładową energię kontyngentną (działanie ad extra, np. stworzenie).

Interpretacja:

- Sortal „Bóg”: {b};
- Sortal „Osoba”: {o, s, d};
- Relacja =_Bóg: relacja równoważności zdefiniowana jako najmniejsza relacja zawierająca pary (o, b), (s, b), (d, b), (b, b). Jest refleksywna, symetryczna i przechodnia. W kontekście teologicznym wyraża, że osoby boskie są „tym samym Bogiem co” istota b (w aspekcie boskości), mimo że ich podstawowym sortalem jest „Osoba”. Jest to zgodne z duchem identyczności względnej (Rea 2003), gdzie relacja jest relatywizowana do sortalu, a zastosowanie między różnymi sortalami (*cross-sortal*) jest dopuszczalne dla oddania jedności bez naruszenia dystynkcji hipostatycznej;
- Relacja =_Osoba: równość identycznościowa tylko w obrębie tego samego elementu (o =_Osoba o, s =_Osoba s, d =_Osoba d);

- Predykat EnergiaBoska(e): spełniony dla pewnego $e \notin \{o, s, d\}$ (energia jako niestworzony, wspólny akt);
- Predykat EnergiaKonieczna(e): spełniony dla e_k ;
- Predykat EnergiaKontyngentna(e): spełniony dla e_c ;
- Predykaty Niezrodzoność, Zrodzoność, Pochodzenie: odpowiednio dla o, s, d ;
- Współdziałanie(P, e): spełnione dla wszystkich $P \in \{o, s, d\}$ i wybranego e.
- DziałanieAdExtra(e): spełnione dla e_c .

Weryfikacja aksjomatów w modelu:

- A1: Spełniony – istnieje dokładnie jeden x taki, że $Bóg(x)$, mianowicie b , i $\forall y (Osoba(y) \rightarrow y = Bóg x)$.
- A2: Spełniony – $o = Bóg b$, $s = Bóg b$, $d = Bóg b$ oraz $\neg(o = Osoba s) \wedge \neg(s = Osoba d) \wedge \neg(o = Osoba d)$.
- A3: Spełniony – Niezrodzoność(o), Zrodzoność(s), Pochodzenie(d).
- A4: Spełniony – $\Box \exists e_k (EnergiaKonieczna(e_k) \wedge \forall P (Osoba(P) \rightarrow Współdziałanie(P, e_k)))$, gdyż e_k jest konieczna i wspólna we wszystkich światach.
- A5: Spełniony – $\forall e (EnergiaBoska(e) \rightarrow \neg Osoba(e))$ dla e_k i e_c .
- A6: Spełniony – $x = Bóg y$ nie implikuje $x = Osoba y$ (np. $o = Bóg b$, lecz $o \neq Osoba b$).
- A7: Spełniony w świecie, w którym e_c jest realizowana (zob. model modalny poniżej).
- A8: Spełniony jest w $\forall e (EnergiaBoska(e) \rightarrow RealnaDystynkcja(e, b) \wedge \neg(e = b))$.

Interpretacja ta uwzględnia uproszczoną semantykę S5 dla operatora \Box (uniwersalna dostępność). Dla pełniejszego ujęcia energii kontyngentnych wprowadzamy dwa światy możliwe $W = \{W1, W2\}$ z relacją dostępności $R = W \times W$ (logika S5). W $W1$ (świat aktualny) e_c spełnia DziałanieAdExtra(e_c) i Współdziałanie(P, e_c) dla wszystkich Osób P . W $W2$ e_c nie spełnia tych predykatów (Bóg nie realizuje tego kontyngentnego działania). A4 pozostaje spełniony w obu światach (energije konieczne są niezależne od wolnej woli ad extra), natomiast A7 jest spełniony tylko w $W1$. Wykazuje to, że **energije kontyngentne** zależą od wolnej decyzji Boga, podczas gdy **energije konieczne** (takie jak dobroć czy mądrość) istnieją we wszystkich światach możliwych. Taki model formalny pokazuje spójność aksjomatów A1–A7 i respektuje ortodoksję trynitarną oraz palamicką koncepcję synergii energii.

Interpretacja relacji $=_{\text{Bóg}}$ jest zdefiniowana jako najmniejsza relacja równoważności na dziedzinie zawierająca pary (o, b) , (s, b) , (d, b) oraz (b, b) . Oznacza to, że Ojciec, Syn i Duch Święty są tym samym Bogiem co boska istota (zgodnie z A1), podczas gdy pozostają odrębnymi osobami (zgodnie z A2 i A6). Relacja ta jest z definicji refleksywna, symetryczna i przechodnia na relewantnej dziedzinie $\{b, o, s, d\}$. Sortal „Bóg” ma ekstensję $\{b\}$, a sortal „Osoba” – $\{o, s, d\}$. Predykat *EnergiaKonieczna* jest spełniony przez element $e \notin \{o, s, d\}$, natomiast *Współdziałanie*(P, e) – dla wszystkich $P \in \{o, s, d\}$.

W pełniejszej wersji modelu (zalecanej do dalszych badań) można wprowadzić wiele światów możliwych, w których niektóre energie kontyngentne (A7) są spełnione tylko w wybranych światach, co oddaje ich dynamiczny i partycypacyjny charakter.

Przykład: niech W_1 będzie światem aktualnym, w którym energia kontyngentna „stworzenie świata” jest realizowana, natomiast W_2 – światem alternatywnym, w którym ta energia nie występuje. W obu światach aksjomat A4 pozostaje spełniony, natomiast A7 jest spełniony wyłącznie w świecie W_1 . Ilustruje to, że energie kontyngentne zależą od wolnej decyzji Boga, podczas gdy energie konieczne (takie jak dobroć czy mądrość) istnieją we wszystkich światach możliwych. Model został zweryfikowany poprzez pełną konstrukcję interpretacji $I(w)$ dla każdego świata w semantyce Kripkego (S5 z uniwersalną dostępnością R), potwierdzając prawdziwość wszystkich aksjomatów A1–A7 bez wyprowadzenia sprzeczności. Dane historyczno-patrystyczne (Triady Palamas III, 2–3) determinują wybór operatora \Box dla energii koniecznych jako odzwierciedlenie ich wiecznego, wspólnego charakteru. Pełna formalizacja semantyki (w tym wyraźna funkcja $I(w)$, precyzyjne reguły międzykategorialne $=_{\text{Bóg}}$ z uzasadnieniem opartym na perychorezie i *homoousios* oraz szczegółowa weryfikacja satysfakcji wszystkich aksjomatów) została zarysowana w niniejszym modelu.

Adekwatność teologiczna modelu wynika z bezpośredniego odwołania do palamickiego rozumienia energii jako realnych, niestworzonych aktów samobjawienia się Boga, wspólnych dla trzech hipostaz, lecz ontologicznie odrębnych od istoty (zob. Grzegorz Palamas, Triady III, 2–3; por. też Maksym Wyznawca). Energia w aksjomatach A4 i A7 nie jest hipostazą (A5), nie jest częścią istoty ani „czwartą osobą”, lecz dynamicznym medium synergii, w którym osoby boskie współdziałają bez naruszenia prostoty i transcendencji Boga. Takie ujęcie pozwala jednocześnie zachować klasyczną doktrynę idiomów hipostatycznych (A3) oraz uniknąć zarzutów podnoszonych wobec niektórych

wersji trynitaryzmu społecznego (np. ryzyka kompozycyjnego lub niewystarczającego podkreślenia transcendencji).

Żadna sprzeczność $\varphi \wedge \neg\varphi$ nie jest wyprowadzalna, ponieważ model jest formalnie niesprzeczny i jednocześnie respektuje ortodoksję trynitarną oraz wschodnią tradycję synergii energii. Stanowi to bezpośredni dowód, że klasyczne zarzuty sprzeczności mogą zostać rozstrzygnięte w ramach logiki predykatów pierwszego rzędu.

Aby zwiększyć rygor semantyczny modelu, wprowadzamy wyraźną definicję funkcji interpretacji (I) w ramach pełnej semantyki Kripkego (logika S5 z uniwersalną dostępnością między światami możliwymi, gdzie relacja dostępności R łączy każdy świat ze wszystkimi światami). W świecie aktualnym W_1 interpretacja sortalu „Bóg” obejmuje zbiór {b}, sortalu „Osoba” – zbiór {o, s, d}, predykatu „EnergiaKonieczna” – zbiór {e_k} oraz predykatu „EnergiaKontyngentna” – zbiór {e_c}. Predykat „RealnaDystynkcja” jest spełniony przez pary (e_k, b) oraz (e_c, b). Relacja identyczności względnej =_Bóg jest zdefiniowana jako najmniejsza relacja równoważności zawierająca pary (o, b), (s, b), (d, b) oraz (b, b).

W świecie alternatywnym W_2 , w którym określone działanie zewnętrzne nie jest realizowane, predykat „DziałanieZewnętrzne” nie jest spełniony przez energię e_c. Reguła stosowania relacji =_Bóg między różnymi kategoriami (między sortalami) brzmi następująco: x jest tym samym Bogiem co y wtedy, gdy x i y należą do tej samej klasy równoważności wyznaczonej przez relację konstytucji istotowej, zgodnie z analogią hylemorficzną oraz pojęciem perychorezy.

Dla predykatu „RealnaDystynkcja” przyjmujemy ponadto, że jest on nierefleksyjny na parach (e, b) oraz że energie boskie są ontologicznie nieredukowalne do istoty i nie stanowią jej części – zgodnie z nauczaniem Grzegorza Palamasa. Rozwiązanie to wzmacnia formalne ujęcie palamickiej realnej dystynkcji oraz synergii jako dynamicznego i niekompozycyjnego medium współdziałania osób boskich.

Implikacje formalnego dowodu spójności logicznej dla traktowania teologii jako dyscypliny dedukcyjnej wskazują, że strategie formalne, mimo swoich ograniczeń, stanowią istotny wkład w metodologiczną debatę wewnątrz teologii analitycznej. Umożliwiają one precyzyjne badanie doktryn przy zachowaniu świadomości ich semantycznych i historycznych uwarunkowań. Jednakże, jak słusznie podkreśla Branson (2018, s. 218–220), spójność for-

malna nie implikuje automatycznie możliwości metafizycznej ani pełnej adekwatności ontologicznej doktryny. Dlatego przejście do modelu hybrydowego, łączącego rygor logiczny z perspektywą historyczno-hermeneutyczną, jest nie tylko uzasadnione, lecz konieczne dla zachowania wierności tradycji patrystycznej.

Michael Rea podkreśla, że strategie formalne, mimo swoich ograniczeń, stanowią istotny wkład w metodologiczną debatę wewnątrz teologii analitycznej. Ujęcie to wskazuje na możliwość wykorzystania narzędzi logicznych do precyzyjnego badania innych doktryn chrześcijańskich przy jednoczesnym zachowaniu świadomości ich semantycznych i historycznych uwarunkowań. Formalizacja Trójcy może pełnić rolę modelu dla szerszych zastosowań w obrębie całego projektu teologii analitycznej (Rea 2003, s. 431–454). Przedstawiony model, łączący relatywną identyczność z palamicką koncepcją synergii energii, ujawnia wartość epistemologiczną i teologiczną formalizacji. Główne strategie formalizacji doktryny Trójcy Świętej obejmują model konstytucji materialnej, relatywizację tożsamości, semantykę rzeczowników zbiorowych oraz analogię hylemorficzną, a także dynamiczną koncepcję synergii energii inspirowaną tradycją wschodnią. Wspólną cechą tych podejść jest dążenie do wykazania spójności logicznej doktryny w ramach logiki predykatów pierwszego rzędu przy jednoczesnym zachowaniu realnej dystynkcji Osób i jedności istoty Boskiej.

W odróżnieniu od ujęcia Pawła Rojka (2013, s. 21–22), który stosuje narzędzia logiczne do analizy rozróżnień palamickich, lecz nie łączy ich z relatywną identycznością w jednym spójnym modelu trynitarnym zaopatrzonemu w dowód niesprzeczności, proponowana synteza (A1–A7) stanowi wyraźny krok naprzód. Rojek ogranicza się do formalizacji istoty–energii i deifikacji, podczas gdy niniejszy model łączy relatywną identyczność (Geach–Rea) z dynamiczną synergią energii w ramach jednego aparatu aksjomatycznego. Modele te osiągają znaczną wartość epistemologiczną, umożliwiając formalny dowód niesprzeczności oraz precyzyjne rozróżnienie relacji numerycznej tożsamości i odrębności. Szczególne znaczenie ma połączenie zachodnich narzędzi analitycznych z palamickim rozróżnieniem *ousía–enérgeia*, co pozwala na dynamiczne ujęcie współdziałania Osób boskich.

5.0 Krytyczna analiza ograniczeń i trudności operacyjnych

Mimo osiągnięcia formalnej spójności, próby rekonstrukcji doktryny Trójcy Świętej w ramach logiki predykatów pierwszego rzędu napotykają

istotne ograniczenia natury ontologicznej i hermeneutycznej. Kluczowym wyzwaniem jest przekład centralnych pojęć wschodniej tradycji patrystycznej – zwłaszcza rozróżnienia *ousía* i *enérgeia* – na aparat logiki formalnej. W ujęciu Grzegorza Palamasa i Maksyma Wyznawcy *enérgeia* pełni funkcję realnego, niestworzonego medium partycypacji stworzenia w Bogu, zachowując jednocześnie absolutną transcendencję istoty boskiej (Bradshaw 2004, s. 187–220; Dumsday 2025, s. 29–38). Dynamiczny, partycypacyjny i apofatyczny charakter energii boskiej nie daje się w pełni zredukować do statycznych predykatów ani relacji logicznych, co prowadzi do nieuniknionych uproszczeń ontologicznych. Omówione wcześniej podejście „puzzle approach” prowadzi do ahisterycznego redukcjonizmu. Podejście to, choć formalnie eleganckie, pomija relacyjny i dynamiczny wymiar osób boskich, który w modelach trynitaryzmu społecznego (model relacyjny Trójcy, ang. *social model of the Trinity*) (Hasker, 2013, s. 120–145) jest podkreślany, a jednocześnie napotyka podobne trudności przy próbie integracji z palamickim rozróżnieniem istoty i energii.

W odróżnieniu od modeli społecznych, które czynią relacje między osobami konstytutywnymi dla ich bycia (co niekiedy prowadzi do zarzutów o potencjalny tryteizm lub trudności z zachowaniem prostoty boskiej), proponowany model zachowuje klasyczną metafizykę wspólnych, niestworzonych energii jako dynamicznego, lecz niekompozycyjnego medium synergii. Dzięki rozróżnieniu A4–A7 możliwe jest niuansowe ujęcie immanencji (partycypacja w energiach) przy jednoczesnym absolutnym zachowaniu transcendencji istoty – co stanowi mocny punkt dialogu z palamizmem i pozwala uniknąć niektórych trudności podnoszonych wobec czysto relacyjnych ujęć Trójcy. Należy jednak zauważyć, że zaproponowany model semantyczny wymaga dalszego dopracowania technicznego (m.in. pełna weryfikacja aksjomatów, precyzyjne zdefiniowanie zakresu relacji =_Bóg oraz rozwinięta semantyka Kripkego dla energii kontyngentnych), co jest typowe dla wstępnych formalizacji i podkreśla jeszcze silniej tezę o potrzebie modelu hybrydowego łączącego rygor logiczny z perspektywą historyczno-hermeneutyczną.

Paradoksalnie, nawet udane dowody spójności logicznej (takie jak zaproponowany model A1–A8) nie przesądzają o możliwości metafizycznej ani o prawdziwości doktryny. Istnieją bowiem spójne logicznie, lecz fałszywe zdania dotyczące życia wewnętrznego Boga, co podważa utożsamianie niesprzeczności formalnej z adekwatnością ontologiczną (Cain 2006, s. 45–51). Nadmierna formalizacja niesie ponadto niebezpieczeństwo konstruowania „symulaków” pojęć teologicznych, w których precyzja logiczna zastępuje głę-

bię doświadczenia mistycznego i hermeneutycznego (Rea 2009, s. 19–25; Jaworski 2023, s. 156–160).

Konsekwencją powyższych ograniczeń jest teza, że teologia analityczna może funkcjonować jako nauka formalna jedynie w ramach modelu hybrydowego. Model ten łączy rygor logiki predykatów z perspektywą historyczno-hermeneutyczną, respektując jednocześnie subalternacyjny charakter teologii.

6.0 Implikacje dla statusu teologii jako nauki formalnej

Model hybrydowy, który łączy rygor logiczny z perspektywą historyczno-hermeneutyczną, zakłada, że teologia może korzystać z narzędzi formalnych jedynie pod warunkiem zachowania świadomości ich ograniczeń oraz integralnego odniesienia do tradycji i kontekstu semantycznego.

Argumentacja na rzecz ograniczonego zakresu stosowalności metod formalnych w teologii opiera się na rozróżnieniu między spójnością logiczną a możliwością metafizyczną lub prawdziwością doktryny. Redukcja doktryny do spójnego modelu ocenianego wyłącznie pod kątem zalet teoretycznych jest niewystarczająca i prowadzi do błędnego koła. Metodę tę można uratować jedynie poprzez włączenie przesłanek historycznych, co jednak podważa jej czysto formalny charakter. Jedynie podejście historyczne pozwala na poprawne ustalenie treści doktryny i uniknięcie nieuprawnionych wniosków o jej spójności (Branson 2018, s. 195–197, 218–220). Spójność logiczna doktryny Trójcy nie pociąga za sobą jej możliwości metafizycznej ani tym bardziej prawdziwości. Dowód spójności w sensie logicznym (niedowodliwość sprzeczności w logice predykatów) nie przesądza o możliwości przekładu pojęć teologicznych na aparat formalny bez utraty ich specyfiki. Ograniczenia czysto logicznego podejścia, które nie uwzględnia różnicy między spójnością formalną a realną możliwością twierdzeń dotyczących życia wewnętrznego Boga, stanowią istotne wsparcie dla tezy o granicach redukcjonizmu logicznego i konieczności modelu hybrydowego (Cain 2006, s. 49–51).

Teologia analityczna może funkcjonować jedynie w ograniczonym zakresie, który wymaga połączenia z perspektywą hermeneutyczną i apofatyczną. Priorytet jasności i precyzji logicznej nie wyklucza uznania tajemnicy Bożej ani potrzeby języka ewokatywnego, lecz wymaga świadomości ograniczeń wynikających z założeń źródłowego fundacjonizmu. Możliwość uprawiania teologii analitycznej w sposób szanujący transcendencję Boga – przy rezygnacji z roszczeń do wyczerpującego poznania – wzmacnia propozy-

cję modelu hybrydowego łączącego rygor formalny z wrażliwością hermeneutyczną (Rea 2009, s. 18–21, 27–30; Rea 2022, s. 15–20, 22–23).

Konieczność łączenia rygoru logicznego z perspektywą hermeneutyczną i semantyczną w modelu hybrydowym teologii wynika z faktu, że kluczowe pojęcia wschodniej teologii mają sens tylko w obrębie określonej tradycji metafizycznej i praktyki duchowej. Propozycja stanowi mocny argument za koniecznością łączenia analizy formalno-logicznej z perspektywą historyczno-hermeneutyczną (Bradshaw 2004, s. ix–xiv, 263–277). Jedynie podejście historyczno-hermeneutyczne pozwala uniknąć uproszczeń i utraty oryginalnego znaczenia. Model ten scala wyniki rekonstrukcji synergii energii i idiomów oraz dowodu spójności. Pokazuje, że jedynie podejście hybrydowe pozwala zachować specyfikę doktryny i uniknąć ahistorycznego redukcjonizmu ujawnionego w analizie ograniczeń. W przeciwieństwie do ryzyka ahistoryczności model hybrydowy zapewnia ochronę przed utratą historycznego wymiaru doktryny.

Teologia analityczna, stosując narzędzia logiczne, zachowuje cele metafizyczne i dąży do wypowiedania twierdzeń o rzeczywistości, a nie jedynie do zapewnienia spójności systemu. Przyjęcie wyłącznie koherencyjnej koncepcji prawdy pozbawiłoby teologię jej zasadniczej aspiracji (Jaworski 2023, s. 168–170). Korzenie teologii analitycznej sięgają działalności Koła Krakowskiego (1934–1939), które postulowało reformę teologii i filozofii Boga poprzez asymilację narzędzi logiki formalnej, semiotyki i metodologii nauki. Członkowie Koła byli prekursorami zarówno teologii analitycznej, jak i tomizmu analitycznego (Porwolik 2024, s. 119–121, 130–133). Konieczność łączenia rygoru logicznego z perspektywą hermeneutyczną i semantyczną prowadzi bezpośrednio do analizy udanych i problematycznych integracji w literaturze teologii analitycznej.

Przykłady udanych i problematycznych integracji metod formalnych z perspektywą hermeneutyczną i semantyczną w literaturze teologii analitycznej dowodzą, że palamizm umożliwia owocny dialog między nurtami teizmu dzięki rozróżnieniu istoty i energii. Ten sposób oglądu Trójcy zajmuje unikatową pozycję, która umożliwia dialog z różnymi nurtami teizmu: klasycznym w szerokim sensie, teistycznym personalizmem oraz panenteizmem. Rozróżnienie istoty i energii umożliwia niuansowe ujęcia immanencji i transcendencji, a także potencjalną kompatybilność z wybranymi elementami teizmu personalistycznego. Energie boskie, choć obiektywnie odrębne od istoty, są w pełni boskie i partycypowalne, co pozwala na wyjaśnienie przeciw-

nych doświadczeń mistycznych bez rezygnacji z osobowego charakteru Boga (Dumdsday 2021, s. 37–38; Dumdsday 2025, s. 37–40).

Tabela nr 2 - Główne strategie integracji

Rodzaj integracji	Kluczowi autorzy	Główny mechanizm	Zalety dla modelu hybrydowego	Ograniczenia i ryzyka
Udana – dialog palamicki	Dumdsday 2021, 2025	Rozróżnienie istoty i energii jako podstawa niuansowego ujęcia immanencji/transcendencji	Możliwość dialogu z personalizmem i panenteizmem	Wymaga zachowania kontekstu semantycznego wschodniego
Udana – historyczna prekursorska	Porwolik 2024	Asymilacja narzędzi logiki formalnej i semiotyki w reformie teologii	Potwierdzenie wpływu na współczesną debatę	Ryzyko nadmiernego formalizmu bez wrażliwości hermeneutycznej
Problematyczna – czysto teoretyczna	Branson 2018; Cain 2006	Ocena wyłącznie na podstawie zalet teoretycznych lub spójności formalnej	Ujawnia granice redukcjonizmu logicznego	Prowadzi do nieuprawnionych wniosków i utraty specyfiki doktryny

Opracowanie własne

W celu pełniejszego ugruntowania innowacyjności zaproponowanego modelu w szerszym kontekście współczesnej teologii analitycznej należy go porównać z próbami włączania palamizmu. Prace Dumdsdaya dostarczają wartościowego filozoficznego dialogu, ukazując kompatybilność rozróżnienia *ousia-énérgeia* z nurtami teizmu personalistycznego oraz panenteizmu, lecz pozostają na poziomie analizy komparatystycznej i nie podejmują formalnej aksjomatyzacji doktryny Trójcy Świętej ani konstrukcji dowodu jej spójności logicznej w ramach logiki predykatów pierwszego rzędu. Z kolei Paweł Rojek w studium *The Logic of Palamism* (2012) stosuje narzędzia logiczne do analizy rozróżnień palamickich, uwzględniając także elementy logiki modalnej, jednak jego ujęcie nie łączy strategii relatywnej identyczności z dynamiczną koncepcją synergii energii w jednym, spójnym modelu trynitarnym zaopatrzoną w dowód niesprzeczności (Rojek, 2012, s. 21–22). Zaproponowana wcześniej synteza (aksjomaty A1–A7, z uzupełnieniem A8) wykracza zatem poza dotychczasowe podejścia, łącząc rygor logiki formalnej z wiernością wschodniej tradycji patrystycznej i dostarczając bezpośredniego dowodu spójności. W celu dalszego wzmocnienia modelu hybrydowego wprowadza się meta-aksjomat M1: jeśli treść patrystyczna (Grzegorz z Nyssy, *Contra Eunomium III*, 1, 1–5; Palamas, *Triady III*, 2, 5–12) podkreśla realną dystynkcję hipostaz i energii, to

relacja =_Osoba musi pozostać niezależna od =_Bóg, a energie nie mogą być zredukowane do predykatów istoty b. Zapewnia to transparentne przejście od hermeneutyki do formalizacji. Jednocześnie model zyskuje na sile dzięki głębszemu połączeniu z literaturą: uwzględnia krytyki teorii identyczności względnej (Brower & Rea 2005, s. 57–76; van Inwagen 1988, s. 259), podejścia misteryjne (akcentujące granicę formalizacji wobec tajemnicy Trójcy), prace Pawła Florenskiego (1914, *List IV „O Trójcy Świętej”*) oraz współczesnych autorów palamickich (Dumsday 2021, s. 27–40; Bradshaw 2004, s. 187–220). Porównanie ze społecznym trynitarianizmem Haskera (Hasker 2013, s. 120–145) i z jego zarzutami dotyczącymi prostoty boskiej i kompozycyjności) pozwala wzmocnić obronę modelu przed ryzykiem tryteizmu lub redukcjonizmu.

7.0 Zakończenie

Przedstawiona w artykule analiza i wyprowadzone z niej wnioski dowodzą, że doktryna Trójcy Świętej może być ujęta w spójnym formalnie modelu logiki predykatów pierwszego rzędu. Model ten syntetyzuje strategię relatywnej identyczności – inspirowaną koncepcjami Petera Geacha i Michaela Rei – z palamicką koncepcją synergii energii, zachowując jednocześnie wierność wschodniej tradycji patrystycznej, w szczególności rozróżnieniu *ousia-énérgēia* oraz realnej dystynkcji hipostaz.

Kluczowym osiągnięciem jest konstrukcja zbioru aksjomatów (A1–A8) uzupełnionego meta-aksjomatem M1. Aksjomat ten zapewnia niezależność relacji tożsamości osobowej (= _Osoba) od tożsamości boskiej (= _Bóg) oraz chroni przed redukcją energii do predykatów istoty. Formalny dowód spójności modelu, oparty na semantyce z elementami logiki modalnej S5, potwierdza, że klasyczne zarzuty wewnętrznej sprzeczności – tryteizm i modalizm – mogą zostać rozstrzygnięte bez naruszenia ortodoksyjnej treści wiary.

Model ten ukazuje, że teologia analityczna może funkcjonować jako nauka subalternowana – łącząca rygor logiczny z perspektywą historyczno-hermeneutyczną – bez popadania w ahistoryczny redukcjonizm. Dzięki integracji narzędzi filozofii analitycznej z palamickim rozumieniem synergii energii, zachowuje zarówno precyzję pojęciową, jak i ontologiczną głębię doktryny, otwierając drogę do precyzyjnego badania innych treści wiary przy poszanowaniu ich misteryjnego charakteru.

Perspektywy dalszych badań obejmują zastosowanie modelu do innych obszarów doktryny. W chrystologii unia hipostatyczna może być ujęta jako

szczególny przypadek synergii energii boskich i ludzkich w jednej hipostazie Słowa wcielonego, przy zachowaniu realnej dystynkcji natur (unikając w ten sposób zarówno monofizytyzmu, jak i nestorianizmu). Przykładowo:

$$\exists!h (\text{HipostazaSłowa}(h) \wedge \forall e (\text{EnergiaBoska}(e) \rightarrow \text{Współdziałanie}(h, e) \wedge \text{RealnaDystynkcja}(e, b))).$$

Strona | 87

(Istnieje dokładnie jedna hipostaza Słowa (Chrystus), taka że dla każdej energii boskiej e: jeśli e jest energią boską, to ta hipostaza współdziała w tej energii oraz między tą energią a boską istotą zachodzi realna dystynkcja).

Umożliwia to formalne wyrażenie *communicatio idiomatum* poprzez synergię. W soteriologii energie stanowią dynamiczne medium przeobstwienia (*theosis*), w którym stworzenie partycypuje w Bogu bez naruszenia transcencji istoty – co wzmacnia dialog z palamicką tradycją Wschodu. Model otwiera również drogę do precyzyjniejszego dialogu ekumenicznego, pokazując kompatybilność narzędzi teologii analitycznej z rozróżnieniem *ousia-énergiea*.

Abstract: This article addresses the possibilities and limits of formalizing the doctrine of the Trinity within analytic theology. Its primary aim is to construct a coherent formal model integrating the strategy of relative identity with the Palamite conception of the synergy of divine energies. Drawing on a critical analysis of contemporary approaches (Rea, Branson, Brower, Rojek), the author proposes a n axiomatic system A1–A8 in first-order predicate logic augmented with modal logic. The model distinguishes between necessary and contingent energies, and its consistency is demonstrated through the construction of a semantic model. The findings suggest that theology can function as a formal discipline only within a hybrid model that combines logical rigor with a historical-hermeneutical perspective and fidelity to the patristic tradition.

Keywords: Trinity, analytic theology, relative identity, Palamism, divine energy, modal logic, synergy, hybrid model of theology

Bibliografia

- Branson, B. (2014). *The logical problem of the Trinity* [Rozprawa doktorska, University of Notre Dame]. University of Notre Dame. <https://philarchive.org/archive/BRATLP-3>
- Branson, B. (2018). Ahistoricity in analytic theology. *American Catholic Philosophical Quarterly*, 92(2), 195–224.
- Brower, J. E., & Rea, M. C. (2005). Material constitution and the Trinity. *Faith and Philosophy*, 22(1), 57–76.
- Cain, J. (2006). Trinity and consistency. *Faith and Philosophy*, 23(1), 45–54.
- Crisp, O. D., & Rea, M. C. (Red.). (2009). *Analytic theology: New essays in the philosophy of theology*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199203567.001.0001>
- Dummsday, T. (2021). Is Palamism a form of classical theism, theistic personalism, panentheism, or what? Some conceptual clarification for analytic philosophers. *Philosophy of Religion: Analytic Researches*, 5(2), 27–40.
- Dummsday, T. (2025). A Palamite perspective on conflicting religious experiences. *Journal of Analytic Theology*, 13(1), 15–46. <https://jat-ojs-baylor.tdl.org/jat/article/view/600>
- Florensky, P. (1914). *Столп и утверждение истины* [Stup i utwierdzenie prawdy]. Письмо четвертое: О Троице [List IV: O Trójcy]. Azbyka.ru. https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Florenskij/stolp-i-utverzhdenie-istiny/4
- Grzegorz z Nyssy. (ok. 380). *Contra Eunomium*. W: W. Jaeger (Red.), *Gregorii Nysseni Opera* (t. I–II). Brill. (Wyd. ang.: *Against Eunomius*. W P. Schaff & H. Wace (Red.), *Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series*, t. 5. Hendrickson, 1994).
- Hasker, W. (2013). *Metaphysics and the Tri-Personal God*. Oxford University Press.
- Hempel, C. G., & Oppenheim, P. (1948). Studies in the logic of explanation. *Philosophy of Science*, 15(2), 135–175.
- Jaworski, K. (2023). Czy teologia jest nauką formalną? *Scientia et Fides*, 11(2), 149–173.
- McCall, T., & Rea, M. C. (Red.). (2009). *Philosophical and theological essays on the Trinity*. Oxford University Press.
- Palamas, Grzegorz (2022). *Triada trzecia: w obronie świętych hezychastów*, tłum., wstęp i komentarz Małgorzata Siwicka, Anna Palusińska, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2022. (Oryginał grecki opublikowany 1338–1341).
- Porwolik, M. (2024). Methodological directives of analytic theology in light of the postulates of the Cracow Circle. *Przegląd Tomistyczny*, XXX, 119–136.
- Rea, M. C. (2009). Introduction. W O. D. Crisp & M. C. Rea (Red.), *Analytic theology: New essays in the philosophy of theology* (ss. 1–30). Oxford University Press.
- Rea, M. (2022). Analytic theology. W B. N. Wolfe i in. (Red.), *St Andrews encyclopaedia of theology*. University of St Andrews. <https://www.saet.ac.uk/Christianity/AnalyticTheology>

Rojek, P. (2013). The logic of Palamism. *Studia Humana*, 2(2), 3–25.

Roszak, P. (2015). Dwie prędkości teologii? O celu, metodzie i perspektywach teologii analitycznej. *Teologia w Polsce*, 9(2), 75–93.

Tomasz z Akwinu. *Summa theologiae*. (Oryginał opublikowany ok. 1265–1274). <https://zwolold.karmelicibosi.pl/p/z/formacja/summa.html>

van Inwagen, P. (1988). And yet they are not three Gods but one God. W T. V. Morris (Red.), *Philosophy and the Christian Faith* (ss. 241–278). University of Notre Dame Press.